

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИДАГИ КРЕДИТ РИСКНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ИЛҒОР ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Алмира Хусановна Тулиева

Ушбу мақолада тижорат банклари фаолиятидаги кредит рискинни бошқаришни такомиллаштириш бўйича илғор хориж тажрибаси ва мижозларнинг кредит тўловига лаёқатлилиги ҳақида фикр юрилади.

Калит сўзлар : Тижорат, банк, риск, капитал, кредит, прогноз, брутто, давлат, тўлов, мижоз, ликвидлилик, коэффициентлар, таҳлил.

АҚШ тижорат банкларида юридик шахс мақомига эга бўлган мижозларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолашда «6 C» қондасидан фойдаланилади:

- * Character – мижознинг характери;
- * Capacity – мижознинг тўловга қобиллиги (мижознинг молиявий ҳолатини, ликвидлилик коэффициентларини, молиявий коэффициентларини таҳлил қилиш);
- * Capital – мижознинг капитали (капитални, ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлари ўртасидаги нисбатни, активларнинг сифатини таҳлил қилиш);
- * Collateral – таъминот (кредит учун тақдим этиладиган таъминотни баҳолаш);
- * Conditions – шарт-шароит (мижоз фаолият юритаётган мамлакатдаги ва бутун дунёдаги макроиктисодий шарт-шароитлар, уларни кредитнинг муддати давомида ўзгариш прогнозлари, бозорни ривожланиш тенденциялари ва кредит олувчининг товарларига бўлган талабнинг ўзгариши);

* Currency – пул маблағлари (кредит олувчининг пул маблағларини кредитлашнинг бутун даври мобайнида прогноз қилиш)¹

Японияда тижорат банкларининг мижозлари молиявий барқарорлик даражасига боғлиқ равишда табақалааштирилади. 2000 йилда яратилган Рисклар тўғрисидаги маълумотлар базаси (RDB) 60 дан ортиқ йирик ва минтақавий банкларни маълумотлар билан таъминлайди. Ушбу банклар RDB ёрдамида 910 минг компаниянинг кредит rischi тўғрисидаги маълумотларни олиш имконига эга².

Осиё тараққиёт банки экспертларининг фикрига кўра, Япониянинг кредит rischi тўғрисидаги маълумотлар базасини яратиш борасидаги тажрибасини Осиёнинг ривожланган мамлакатларида қўллаш кичик ва ўрта бизнес субъектларини кредитлаш амалиётининг самарадорлигини ошириш имконини берар эди³.

Шуниси аҳамиятлики, «Fintech for Asian SMEs» компаниясининг мутахассислари кредит riskининг компаниянинг кредит сифатини баҳолашга йўналтирилган кўп омилли регрессиясининг уч моделини ишлаб чиқди:

– молиявий модель (бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботлардаги маълумотлардан фойдаланишга асосланган модель);

– банк ҳисобрақамлари модели (компаниянинг банкдаги ҳисобрақамлари тўғрисидаги маълумотлардан фойдаланишга асосланган модель);

¹ Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.:ЛЕНАНД, 2019. – 328 с.

² Матвеевский С.С. Опыт Японии по использованию аналитики больших данных для снижения кредитного риска при финансировании малых и средних предприятий//Вестник университета. – Москва, 2019. - №10. – С. 182-187.

³ Asian Development Bank. 2014. Asia SME Finance Monitor 2013. – Manila, 2014//<http://www.adb.org/> (дата обращения: 22.08.2019).

– гибридли модель (ҳам молиявий маълумотлардан, ҳам банкдаги ҳисобрақамлари тўғрисидаги маълумотлардан фойдаланишга асосланган модель)⁴.

Таъкидлаш жоизки, тараққий этган мамлакатларда ҳам, ривожланаётган давлатларда ҳам тижорат банклари томонидан берилаётган кредитларнинг сезиларли қисмини сузувчи ставкада берилган кредитлар ташкил қилади. Бу эса, фоиз ставкаларининг ўзгариши натижасида кредит рисқи даражасининг ошиб кетиш эҳтимолини оширади. Европа Марказий банкининг расмий маълумотларига кўра, 2020 йилнинг август оyi охирига келиб, евроҳудуд банклари томонидан берилган жами кредитларнинг 57 фоизини сузувчи ставкада берилган кредитлар ташкил қилди⁵.

Европанинг қатор мамлакатларида (Швеция, Буюк Британия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Португалия, Латвия, Литва, Болгария, Кипр) сузувчи ставкада берилган кредитларнинг тижорат банклари томонидан кредитларнинг умумий ҳажмидаги салмоғи бошқа давлатларга нисбатан юқоридир. Масалан, ипотека кредитларининг дастлабки 5 йиллик муддати тугагандан сўнг уларнинг Буюк Британияда 91 фоизи, Чехияда 46 фоизи, Венгрияда 41 фоизи сузувчи ставкадаги кредитларга айланади⁶.

Кредит олувчининг дефолт бўлиш эҳтимолини баҳолаш кредит рисқини баҳолашнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Базель қўмитасининг банк назорати бўйича (Базель II стандарти) тавсияларидан бирига мувофиқ, дефолт деганда кредитнинг асосий қарз суммасини ва фоизини тўлай олмаслик ёки тўловини кечиктириш тушунилади

⁴ 2. Кремер, Н. Ш., Путько, Б. А. Эконометрика: учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.; Fintech for Asian SMEs. Edited by Naoko Nemoto and Naoyuki Yoshino. – Asian Development Bank Institute – 2019. – 195 p.

⁵ Albertazzi U., Fringuellotti F., Ongena S. Fixed rate versus adjustable rate mortgages: evidence from euro area banks/ECB. Working Paper Series. October 2019. No. 2322.

⁶ Mortgage arrears, regulation and institutions: Cross-country evidence//Journal of Banking & Finance Volume 118, September 2020, 105889.

ва қуйидаги ҳодисаларнинг ҳеч бўлмаганда биттасини юз бериши назарда тутилади:

– банк ҳисоблайдики, қарздор кредит бўйича мажбуриятларини бажаришга қодир эмас (таъминот бўлса, уни сотиш орқали кредит бўйича қарздорлик ундирилади);

– қарздор-юрлик шахс кредит мажбуриятларини бажаришни 90 кундан ортиқ муддатга кечиктиради⁷.

Шу ўринда эътироф этиш жоизки, кредит олган юрлик шахсларнинг дефолт бўлиш эҳтимолини баҳолашнинг янги ва истиқболли йўналиши бўлиб, нисбатан такомиллашган ёндашувларга асосланган моделлардан фойдаланиш усули (advanced models) ҳисобланади ва ушбу моделларда параметрик бўлмаган усуллардан фойдаланилади. Мазкур моделлар таркибига нейрон тармоқлари модели, тоқ мантиқий усуллар, яқин ҳамсоя моделлари киради. Нейрон тармоқлари модели компьютер алгоритмлари бўйича эконометрик моделларни тузишда фойдаланиладиган маълумотлар асосида яратилади ва бунда моделни ташкил этувчилар ўртасидаги алоқадорлик кўп маротаба такрорлаш, синов ва хатоликлар усулларида фойдаланиш йўли билан аниқланади⁸.

1.2-жадвал

АҚШнинг “Bank of America” банкида кредитларнинг миқдори ва даромадлилик даражаси⁹

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019	2020	2021	2022	2023

⁷ Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. – 2004//<http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>.

⁸ Тотьянина, К. М. Обзор моделей вероятности дефолта//Управление финансовыми рисками. – Москва, 2011. - №1 (25).//<http://www.hse.ru/data/2011/11/14/1270200082>.

⁹ Жадвал муаллиф томонидан “Bank of America” банкининг 2019-2023 молиявий йилларнинг якуни бўйича эълон қилинган ҳисоботлари (Concolidated Statement of income) маълумотлари асосида тузилган.

Кредитлар, млн. АҚШ доллари	974 010	909 059	966 737	1 033 085	1 040 390
Берилган кредитларнинг даромадлилик даражаси, %	4,4	3,7	3,0	3,7	5,5

1.2-жадвалдан кўра бўладики, “Bank of America” банкида брутто кредитларнинг миқдори 2020-2023 йилларда ўсиш суръатларини намоён этгани ҳолда, мазкур брутто кредитларнинг ўсиш суръати 2023 йилда 2019 йилга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлган. Бу эса, кредитларнинг даромадлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади. Ҳолбуки, кредитлар тижорат банкларининг активлари таркибида нисбатан катта улушга эга бўлган актив ҳисобланади.

1.2-жадвалдан кўра бўладики, “Bank of America” банкида берилган кредитларнинг даромадлилик даражаси 2023 йилда 2019 йилга нисбатан юқори суръатда, яъни 1,1 фоизли пунктга ўсган. Мазкур ўсиш, де-факто, берилган кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг ўсиш суръатини брутто кредитларнинг ўсиш суръатидан юқори бўлганлиги билан изоҳланади.

1.3-жадвал

“БНП Парибас” банкида кредитларнинг миқдори ва даромадлилик даражаси¹⁰

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019	2020	2021	2022	2023
Кредитлар, млн. еуро	827469	828515	835751	889636	883535

¹⁰ Жадвал муаллиф томонидан “БНП Парибас” банкининг 2019-2023 молиявий йилларнинг якуни бўйича эълон қилинган ҳисоботлари (Consolidated Statement of income) маълумотлари асосида тузилган.

Кредитлардан олинган фоизли даромад, млн. еврода	27790	22268	21423	30749	59019
Кредитларнинг даромадлилик даражаси, %	3,4	2,7	2,6	3,5	6,7

Мазкур 1.3-жадвалдан кўrsa бўладики, Парибасбанк кредитларининг суммаси 2019-2022 йилларда ўсиш суръатларини намоён этгани ҳолда, кредитлар суммасининг ўсиш суръати билан кредитлардан олинган фоизли даромадлар суммасининг ўсиш суръати ўртасидаги муносаббат таъминланмаган.

Шунингдек, Парибасбанк кредитларининг даромадлилик даражаси 2019-2021 йилларда пасайиш суръатларини намоён этгани ҳолда, 2021-2023 йилларда ўсиш суръатларини намоён этган.

Базель қўмитасининг банк назорати бўйича (Базель II стандарти) тавсияларидан бирига мувофиқ, дефолт деганда кредитнинг асосий қарз суммасини ва фоизини тўлай олмаслик ёки тўловини кечиктириш тушунилади ва қуйидаги ҳодисаларнинг ҳеч бўлмаганда биттасини юз бериши назарда тутилади:

– банк ҳисоблайдики, қарздор кредит бўйича мажбуриятларини бажаришга қодир эмас (таъминот бўлса, уни сотиш орқали кредит бўйича қарздорлик ундирилади);

– қарздор-юрлик шахс кредит мажбуриятларини бажаришни 90 кундан ортиқ муддатга кечиктиради¹¹.

¹¹ Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. – 2004//<http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>.

1.1-расм. «Deutsche Bank»да (Германия)¹² ва «Bank of America» (АҚШ) банкида¹³ кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг брутто активларга нисбатан даражаси, %

1.1-расм маълумотларидан яққол кўринадикки, «Deutsche Bank»да ва «Bank of America» банкида 2018-2022 йилларда кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг брутто активларга нисбатан даражаси ушбу кўрсаткичнинг меъёрий даражасидан (1,0%) анча паст бўлган. Бу эса, кредит механизмини такомиллаштириш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

Кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг миқдори бевосита таснифланган кредитларнинг таркибига боғлиқ бўлиб, таснифланган кредитлар таркибининг ёмонлашиши, яъни шубҳали ва умидсиз кредитларнинг таснифланган кредитларнинг умумий

¹² Расм Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. Consolidated Statement of Income. www.db.com («Deutsche Bank») маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

¹³ Расм Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. www.bankofamerica.com («Bank of America») маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

ҳажмидаги салмоғининг ошиши захира ажратмалари суммасининг кўпайишига олиб келади. Чунки, Базель кўмитасининг талаби бўйича стандарт ва яхши кредитлар бўйича захира ташкил қилинмайди.

1.4-жадвал

«Deutsche Bank»да (Германия)¹⁴ ва «Bank of America» (АҚШ) банкида¹⁵ кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг миқдори ва динамикаси

Банклар	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2022 йилда 2018 йилга нисбатан ўзгариши, %
Deutsche Bank, млн. евро	525	725	1792	515	1226	233,5
Bank of America, млрд. доллар	3,3	3,6	11,3	4,6	2,5	75,7

1.4-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2018-2020 йилларда «Deutsche Bank»да кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг миқдори ошиш тенденциясига эга бўлган. Бунинг устига, мазкур захира ажратмаларининг миқдори 2022 йилда 2018 йилга нисбатан юқори суръатда ўсган.

1.4-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2020-2022 йилларда «Bank of America» банкида кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг миқдори камайиш тенденциясига эга бўлган. Шунингдек, мазкур захира ажратмаларининг миқдори 2022 йилда 2018 йилга нисбатан сезиларли даражада камайган. Бу эса, кредит

¹⁴ Расм Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. Consolidated Statement of Income («Deutsche Bank») www.db.com маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

¹⁵ Расм Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. www.bankofamerica.com («Bank of America») маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

механизмини такомиллаштириш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

Кредитлардан кўриладиган захира ажратмаларининг брутто активларга нисбатан даражаси уларнинг рискли активларга нисбатан даражасини ҳам аниқ кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати

- ¹ Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.:ЛЕНАНД, 2019. – 328 с.
- ² Матвеевский С.С. Опыт японии по использованию аналитики больших данных для снижения кредитного риска при финансировании малых и средних предприятий//Вестник университета. – Москва, 2019. - №10. – С. 182-187.
- ³ Asian Development Bank. 2014. Asia SME Finance Monitor 2013. – Manila, 2014//<http://www.adb.org/> (дата обращения: 22.08.2019).
- ⁴ 2. Кремер, Н. Ш., Путко, Б. А. Эконометрика: учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.; Fintech for Asian SMEs. Edited by Naoko Nemoto and Naoyuki Yoshino. – Asian Development Bank Institute – 2019. – 195 p.
- ⁵ Albertazzi U., Fringuellotti F., Ongena S. Fixed rate versus adjustable rate mortgages: evidence from euro area banks/ECB. Working Paper Series. October 2019. No. 2322.
- ⁶ **Mortgage arrears, regulation and institutions: Cross-country evidence//Journal of Banking & Finance Volume 118, September 2020, 105889.**
- ⁷ Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts: a Revised Framework [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. – 2004//<http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>.
- ⁸ Тотьянина, К. М. Обзор моделей вероятности дефолта//Управление финансовыми рисками. – Москва, 2011. - №1 (25)//<http://www.hse.ru/data/2011/11/14/1270200082>.

⁹ Жадвал муаллиф томонидан “Bank of America” банкининг 2019-2023 молиявий йилларнинг якуни бўйича эълон қилинган ҳисоботлари (Concolidated Statement of income) маълумотлари асосида тузилган.

¹⁰ Жадвал муаллиф томонидан “БНП Парибас” банкининг 2019-2023 молиявий йилларнинг якуни бўйича эълон қилинган ҳисоботлари (Concolidated Statement of income) маълумотлари асосида тузилган.

¹¹ Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts: a Revised Framework [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. – 2004//<http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>.

¹² Расм Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. Consolidated Statement of Income. www.db.com («Deutsche Bank») маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

¹³ Расм Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. www.bankofamerica.com («Bank of America») маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.